

Propiedades físicas y permeabilidad de laminados de gelatina con adición de reforzantes, procesados por extrusión

J. Solorza Feria¹, I. G. Ruiz Martínez¹, E. Flores Huicochea, D. Rodrigue^{2*}

¹Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. Km 6 Carretera Yautepec-Jojutla, Calle Ceprobi 8, Col. San Isidro. C.P. 62731. Yautepec, Morelos, México.

²Department of Chemical Engineering and CERMA, Université Laval, Quebec City, QC, G1V 0A6, Canada

[*denis.rodrigue@gch.ulaval.ca](mailto:denis.rodrigue@gch.ulaval.ca), jsolorza@ipn.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La producción excesiva de plásticos derivados del petróleo exige alternativas a partir de recursos renovables. Los biopolímeros naturales tienen ventajas, son comestibles y biodegradables. Los laminados son capas delgadas que se pueden utilizar para proteger alimentos como cobertura o empaques. Se obtuvieron laminados de gelatina-ácido tánico-bentonita por extrusión, determinando sus propiedades físicas. El espesor mostró predominancia en muestras con ácido tánico-bentonita y valores menores en los controles. La densidad presentó valores mayores en laminilla con tánico-bentonita, seguidas por muestras control o con solo tánico, sin mostrar diferencias significativas. Los valores mayores de humedad se observaron en controles, seguidas por muestras con tánico y bentonita, y aquellas laminillas con solo tánico. Valores mayores de solubilidad fueron con adición de solo tánico, aunque no se observaron diferencias significativas entre laminillas. Valores predominantes de permeabilidad presentaron con adición de tánico, a continuación las adicionadas de ácido tánico-bentonita y controles. Las laminillas fueron heterogéneas en sus propiedades físicas.

Palabras clave: propiedades físicas, permeabilidad, laminillas, gelatina

Abstract

The excessive production of plastics derived from petroleum requires alternatives from renewable resources. Natural biopolymers have advantages, they are edible and biodegradable. Laminates are thin layers that can be used to protect foods as coating or packaging. Gelatin-tannic acid-bentonite laminates were obtained by extrusion, determining their physical properties. The thickness showed predominance in samples with tannic acid-bentonite and lower values in the controls. Density presented higher values in laminates with tannic-bentonite, followed by control samples or with only tannic, without showing significant differences. The highest moisture values were observed in controls, followed by samples with tannic and bentonite, and those laminates with only tannic. Higher solubility values were with the addition of only tannic, although no significant differences were observed among laminates. Predominant permeability values presented with the addition of tannic, then the additions of tannic acid-bentonite and controls. The laminates were heterogeneous in their physical properties.

Key words: physical properties, permeability, laminates, gelatin

Introducción

Los materiales plásticos son los polímeros más utilizados en nuestra vida diaria, especialmente en aplicaciones de embalaje. La producción anual de plásticos derivados del petróleo superó los 300 millones de toneladas actualmente. Esta producción excesiva de plásticos derivados del petróleo exige alternativas a partir de recursos renovables. Además, los impactos ambientales adversos, incluidas las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y su acumulación prolongada en el medio

ambiente debido a su no biodegradabilidad, son los inconvenientes importantes del uso de materiales plásticos no biodegradables. De hecho, cada año se generan 34 millones de toneladas de desechos plásticos en todo el mundo y el 93% de ellos se desechan en vertederos y océanos [1].

Los biopolímeros naturales tienen varias ventajas, especialmente por ser biodegradables, renovables y comestibles. Las láminas o laminados son capas delgadas que se pueden utilizar para proteger los alimentos cubriendo o envolviendo la superficie de los alimentos. Además de envolver, los biopolímeros se pueden usar los laminados para hacer bolsas. Sin embargo, las láminas de biopolímeros han mostrado propiedades físicas y de barrera al vapor de agua relativamente pobres en comparación con los materiales poliméricos sintéticos tradicionales, lo que limita sus usos comerciales. Debido a sus propiedades hidrófilas inherentes, las láminas de biopolímero absorben grandes cantidades de agua en condiciones de humedad relativa elevadas. La gelatina es un biopolímero derivado del colágeno mediante desnaturalización térmica o hidrólisis parcial. Es universalmente conocido por su capacidad de formación de láminas y su aplicación para el envasado de alimentos [2].

La extrusión es un método comúnmente utilizado para producir películas, láminas, placas y envases convencionales. Los polifenoles contienen grupos hidroxilo capaces de formar enlaces de hidrógeno con grupos carbonilo de proteínas y capaces de actuar como plastificantes afectando la flexibilidad de las láminas. Por otro lado, las nanoarcillas como la montmorillonita (MMT) han atraído una atención considerable por su disponibilidad y bajo costo, así como por sus notorios efectos sobre las propiedades físicas y de barrera [3]. El objetivo de este trabajo fue analizar las propiedades físicas y de barrera de laminados de gelatina que incluyen ácido tánico y bentonita, obtenidos por extrusión.

Metodología

Materiales

Los materiales utilizados para este estudio son: nanoarcillas (Bentonita, Southern Clay Products, EE. UU.), Gelatina bovina (Bertheleth, Canadá), ácido tánico (ACS, Alfa Aesar, EE. UU.) y glicerol (grado analítico, Sigma-Aldrich, EE. UU.).

Obtención de laminados

Cada constituyente se basó en tres formulaciones en gramos de cada componente/100g total de mezcla, ajustando los contenidos básicos de glicerol, agua y gelatina (Tabla 1).

Tabla 1. Formulaciones (% p/p) usadas para muestras de láminas producidas por extrusión-calandrado.

Muestra	Ácido tánico	Bentonita	Glicerol	Agua	Gelatina
L1	5	10	15	10	60
L2	5	10	20	10	55
L3	5	10	15	15	55
L4	0	0	18	10	72
L5	0	0	22	10	68
L6	0	0	17	15	68
L7	5	0	17	10	68
L8	5	0	22	10	63
L9	5	0	16	15	64

L1 a L3 = formulaciones (láminas) adicionadas con ácido tánico y nanoarcillas, L4 a L6 = formulaciones (láminas) control, L7 a L9 = formulaciones (láminas) adicionadas con ácido tánico.

Estas cantidades se derivaron de resultados previos de Ortiz-Zarama [4], quienes ensayando esas cantidades obtuvieron exitosamente películas por el método por vaciado en placa. En este trabajo, con estas formulaciones se produjeron láminas por extrusión-calandrado. Además de los componentes básicos mencionados, a las muestras denominadas L1, L2 y L3 se les adicionó además ácido tánico y nanoarcillas (montmorillonita), mientras que las muestras L4, L5 y L6 denominadas sus controles correspondientes, no fueron adicionadas de ácido tánico y nanoarcilla.

A continuación, las muestras denominadas L7, L8 y L9 fueron las formulaciones básicas con adición de solo ácido tánico.

Las muestras del grupo 1 (tánico-bentonita) se conformaron por L1 a L3, los controles correspondientes o grupo 2 fueron L4 a L6, y grupo 3 (ácido tánico) las L7 a L9. Para cada formulación, se preparó una premezcla de todos los componentes con un peso total de aproximadamente 400 g. La obtención se realizó en dos pasos. Para empezar, se utilizó una extrusora de doble husillo Polylab OS de 16 mm de diámetro (Thermo HAAKE Electron Corporation, Alemania) con una relación L / D de 25 y una velocidad de husillo de 75 rpm. El perfil de temperatura se fijó a 70, 80, 90, 90, 90 y 90 °C, para obtener compuestos homogéneos como cordones. El material luego se granuló (Modelo SJ-100, Sanyuan, China). Para obtener las Láminas, los gránulos se alimentaron al mismo extrusor mencionado con un perfil de temperatura de 75, 80, 90, 90, 90, 90 y 95 °C, en un sistema por extrusión-calandrado de dos rodillos [5]. Después de cada procesamiento y antes de cualquier prueba, las muestras de laminado se mantuvieron para equilibrarlas durante al menos 7 días en un desecador a temperatura ambiente, alcanzando una atmósfera de aproximadamente 57% de humedad relativa (RH), suministrada por una solución saturada de NaBr.

Propiedades físicas de las laminillas

Espesor

El espesor se midió usando un micrómetro digital (Truper 14388, EE. UU.), tomando lecturas aleatorias en 10 ubicaciones. Las mediciones se realizaron cuando menos por triplicado para cada muestra

Densidad aparente

La densidad aparente se obtuvo mediante un picnómetro de gas (nitrógeno) (ULTRAPYC 1200e, Quantachrome Instruments, EE. UU.) a temperatura ambiente. Las mediciones se realizaron al menos por triplicado para cada muestra

Humedad

El contenido de humedad se determinó por triplicado, utilizando el método de la AOAC; 925.09 (1990) [6]. en discos laminados de 2 x 2 cm, midiendo la pérdida de peso de las muestras después de secarlas en estufa a 110.0 ± 2 °C durante 2 h. Las muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresan como porcentaje de humedad.

Solubilidad

La solubilidad de las laminillas se determinó después de 24 h de inmersión en agua mediante la metodología propuesta por Gontard [7], que consistió en cortar los discos de cada laminado en dimensiones de 2 cm, se pesaron las muestras y se colocaron cada una en un vaso de precipitados de 100 mL y se agregaron 50 mL de agua destilada. Las muestras se mantuvieron en agitación constante durante 24 h utilizando una placa de agitación (MA-141, Marconi) a temperatura ambiente (25 °C) a 0,065 rpm. Una vez pasado el tiempo de agitación, las piezas de laminados se secaron en estufa a 103 ± 2 °C durante 24 h para determinar la masa seca total de la muestra (mf). La solubilidad expresada como masa seca disuelta se calculó mediante la ecuación 1, realizando la prueba por triplicado.

$$S = \frac{(m_i - m_f)}{m_i} \times 100 \quad (1)$$

Donde S es la solubilidad en agua (g/100 g de laminado); m_i es la masa seca inicial de la muestra (g); m_f es la masa final de la muestra después de la incubación en agua y secada durante 24 h (g).

Permeabilidad al vapor de agua (PVA)

La permeabilidad al vapor de agua (PVA) de las láminas se determinó mediante una modificación del método gravimétrico estándar de E96-95 (ASTM, 1985) [8], conocido como método de copa o

celda de prueba. Las muestras de laminillas circulares con aproximadamente 7 cm de diámetro de cierto espesor, fueron previamente equilibradas en un desecador a una humedad relativa del 57% proporcionada por una solución saturada de NaBr; posteriormente, se colocaron cuidadosamente sobre la celda de prueba (área expuesta de 38.4650 cm²).

En el interior de la celda se colocaron 80 g de gel de sílica para generar una humedad relativa cercana a cero; cada celda se colocó en un desecador que contenía agua destilada, lo que generó una humedad relativa constante del 85% en una estufa con control electrónico de temperatura (DBO TE 390, Tecnal) a 25 °C ± 0.2 ° C. Estos ajustes permitieron que la generación del gradiente de presión diseminara vapor de agua a través de la lámina, provocando un aumento de peso en la sílica con menor humedad relativa (interior). La ganancia de peso del sistema (celda + lámina) se registró con una escala semi-analítica (Marte, AS2000) a las 0, 24, 48, 72, 96, 120, 144 horas.

Después del análisis de la permeación, se midió el espesor de los laminados y se calculó el PVA (g mm h⁻¹ cm⁻² Pa) mediante la ecuación 2.

$$PVA = \left[\frac{G \cdot x}{t \cdot Ae \cdot S \cdot (R1 - R2)} \right] \quad (2)$$

Donde:

x es el espesor medio de la laminilla (mm), Ae es el área expuesta, S es la presión de vapor saturado del agua a la temperatura de prueba, R1 es la HR (humedad relativa) del desecador, R2 es la HR (humedad relativa) de la celda de permeación, G/t (g/h) es el coeficiente de la regresión lineal de la ecuación de la ganancia de peso del sistema vs. tiempo.

Análisis Estadístico

Los resultados se compararon mediante un análisis de variancia (ANOVA) utilizando SigmaPlot versión 11.0 (Systat Software, 2008), y se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey cuando se encontraron diferencias. El nivel de significancia (p) fue de 0.05.

Resultados y discusión

Espesor

Se sabe que el espesor juega un papel importante en las propiedades de barrera, como la permeabilidad al vapor de agua y los gases, también puede ser un indicio de condiciones de procesamiento adecuadas cuando los productos resultantes de los mismos componentes tienen un espesor similar. Los espesores de las muestras de los laminados de gelatina se reportan en la Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades físicas de las muestras de laminillas producidas por extrusión-calandrado.

Muestra	Espesor [mm]	Densidad [g/mL]	Humedad [%]	Solubilidad [%]
L1	0.82±0.06 ^a	1.256±0.001 ^b	10.29±0.62 ^f	25.80 ±1.39 ^{ab}
L2	0.86±0.11 ^a	1.181±0.004 ^{de}	12.0±0.19 ^{bcd}	27.52±1.52 ^a
L3	0.80±0.06 ^a	1.201±0.020 ^{de}	12.30±0.14 ^{abc}	24.40±1.34 ^{ab}
L4	0.63±0.10 ^b	1.204±0.01 ^{de}	11.98±0.04 ^{cd}	25.68±1.35 ^{ab}
L5	0.51±0.11 ^c	1.245±0.02 ^{bc}	12.79±0.19 ^{ab}	26.14±1.52 ^{ab}
L6	0.45±0.07 ^{cd}	1.243±0.01 ^{bc}	12.88±0.01 ^a	22.09±1.54 ^b
L7	0.41±0.08 ^d	1.242±0.01 ^{bc}	11.09±0.03 ^e	23.42±2.76 ^{ab}
L8	0.68±0.1 ^b	1.224±0.01 ^{cd}	10.86±0.43 ^{ef}	27.63±1.30 ^a
L9	0.65±0.16 ^b	1.294±0.01 ^a	11.26±0.14 ^{de}	27.64±1.35 ^a

*Promedio ± desviación estándar, n = 6, los valores en columnas con las mismas letras no presentaron diferencias significativas entre tratamientos [p > 0.05].

Las muestras se pueden considerar como laminados ya que sus espesores son mayores de 0.20 mm, que es el límite de espesores para definirse como películas [9]. Es claro que las muestras L2 y L3 producidas a partir de formulaciones con adición de ácido tánico y bentonita, presentaron los valores más altos, mostrando diferencias significativas de alrededor de 30% valores superiores a las muestras L8 y L9 con adición de ácido tánico, que a su vez tuvieron alrededor de 39 % valores superiores a los de los controles L5 y L6.

Como se observa, las muestras laminadas de formulaciones con más componentes (aquellas con adición de ácido tánico-nanoarcilla, otras con adición de ácido tánico) tenían en general espesores más altos que los controles con menos componentes. En general, las muestras con nanoarcillas-ácido tánico muestran el mayor espesor que aquellas con ácido tánico y los valores más bajos presentan los controles. Esto indica que la incorporación de ácido tánico (compuestos fenólicos) aumentó el espesor de los laminados a base de gelatina, pero además, la integración de nanoarcillas también mejoró aún más el espesor. Nagarajan y col [10], trabajando con gelatina de tilapia con cloisita-Na⁺ agregado, encontraron que debido al pequeño tamaño, las nanoarcillas se distribuían por toda la matriz de la película y desempeñaban un papel insignificante en el grosor de las películas resultantes.

Densidad aparente

La Tabla 2 muestra que la densidad aparente de los laminados de gelatina se encuentra entre 1.18 y 1.29 g /cm³ que está dentro del intervalo de densidad de los polímeros sintéticos utilizados para el envasado (entre 0.9 y 1.3 g/cm³) [11]. Puede verse que no en todos los casos existe una tendencia bien definida entre los laminados de gelatina, por ejemplo, la muestra de la formulación L9 con adición de ácido tánico sin nanoarcillas, mostró el valor más alto, seguido por L1 de la formulación con adición de ácido tánico-nanoarcilla con un valor 3% menor pero valor significativo entre estos, que mientras que L1 no mostró diferencia significativa con las densidades de las muestras de control L5 y L6. Con base en las formulaciones con adición de ácido tánico y nanoarcilla o bentonita, los laminados de L2 y L3, tenían valores alrededor de 4% menores, y densidades significativamente menores que los de los controles L5 y L6, mientras que los dos últimos con adición de ácido tánico L7 y L8 no mostrando diferencias significativas entre estas.

Humedad

Los datos de humedad que se ven en la Tabla 2, muestran que los contenidos más altos se observan en los laminados de las formulaciones de control (L5 y L6) así como en L3 de la formulación óptima. En general, las muestras de laminado de formulaciones con adición de ácido tánico (L7-L9) mostraron el contenido de humedad más bajo, con aproximadamente un 14% menos de humedad que L6, lo que sugiere que las formulaciones de control sin adición de ácido tánico y bentonita, muestran la tendencia a retener un mayor contenido de humedad durante el procesamiento por calandrado del material, que aquellos con adición únicamente de ácido tánico. La evaluación de la solubilidad en agua de este tipo de material es un factor importante para determinar su susceptibilidad a la biodegradación. Tune y Duman [12], propusieron que las montmorillonitas pueden formar suspensiones estables en agua debido a su carácter hidrofóbico. Esta propiedad de las montmorillonitas probablemente facilitó su dispersión en polímeros solubles en agua.

Solubilidad

La solubilidad de las muestras de láminas de gelatina se ven los valores entre 22.1 a 27.6% en la Tabla 2, donde se observa como se esperaba, L8 y L9 presentan con bajo contenido de humedad, provenientes de formulaciones con adición de ácido tánico, junto con L2 con adición de ácido tánico-nanoarcilla; mostraron los valores de solubilidad más altos, teniendo estos laminados diferencias significativas con respecto a la muestra de control L6, que presentó la menor solubilidad (alrededor de un 20% menor que los de las tres muestras mencionadas con los valores más altos). Sin embargo, las otras cinco muestras (L1, L3, L4, L5, L7) no mostraron diferencias reales respecto a L6, pero la mayoría de los otros resultados en materiales extrudidos, mostraron un grado similar de solubilidad, independientemente de las formulaciones. En general, las películas y laminados se forman y estabilizan mediante interacciones electrostáticas, enlaces de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, enlaces covalentes y puentes disulfuro. La baja solubilidad en agua es apropiada para aplicaciones

de envasado de alimentos, ya que las películas de envasado con tales características pueden resistir condiciones de alta humedad. Voon y col. [13], prepararon mediante un proceso de mezclado diferente (vertido en placa o casting) de películas a base de gelatina bovina, con nanoarcillas de halloisita y nano-SiO₂ (sílica) como materiales de refuerzo. La solubilidad en agua de ambos tipos de películas tratadas con nanocompuestos, disminuyó con el aumento de su concentración, pero no se registraron efectos significativos sobre la solubilidad en agua de las películas cuando el contenido de arcilla excedió el 3%. Las películas control (sin arcilla) eran altamente solubles en agua (alrededor del 86%) debido a su naturaleza hidrofílica, debido a la presencia de péptidos polares en la gelatina. La alta solubilidad podría atribuirse al plastificante hidrofílico (glicerol) que se adicionó para proporcionar la flexibilidad adecuada a las películas. La disminución de la insolubilidad debido a la nanoarcilla, podría deberse a la formación de enlaces de hidrógeno fuertes entre la matriz de gelatina y las nanoarcillas o nanopartículas. Schmidt y col. [14], encontraron que en películas a base de proteína de salvado de arroz, la concentración fue el factor más importante que incidió en la solubilidad de las películas enriquecidas con extracto fenólico y arcilla de montmorillonita, obteniéndose algunas películas con solubilidad entre 25 a 40%, correspondiente a 40 a 20% proteína respectivamente. Ellos explicaron esto por las crecientes interacciones proteína-proteína causadas por la presencia de enlaces disulfuro intermoleculares. Por otro lado, demostraron que el aumento de la concentración de glicerol entre el 20 y el 40% con respecto a la proteína, aumentó de manera directamente proporcional a la solubilidad de la lámina. En este trabajo de manera general, no se logró definir cierta tendencia clara respecto a todos los componentes.

Permeabilidad al vapor de agua (PVA)

Los resultados de la permeabilidad al vapor de agua (PVA) de los laminados se muestran en la Tabla 3, donde se puede observar que la muestra control L5 presentó el valor de PVA más alto, seguida de las muestras L7-L9 tratadas con ácido tánico, seguidas por L1 con tánico-bentonita sin diferencias significativas, pero aparte de eso, considerando los tres grupos de las formulaciones involucradas (con adición de ácido tánico-nanoarcilla, control y con adición de ácido tánico), no se observan diferencias reales entre al menos dos muestras, tendencia que se ve claramente entre los laminados con adición únicamente de ácido tánico (L7-L9), que entre ellas no presentaron diferencias. Es conveniente notar que, muestras con alto espesor (por ejemplo, L2 y L3) mostraron valores bajos de PVA sin que fuera una regla para todas las muestras.

Tabla 3. Muestras de permeabilidad al vapor de agua de láminas de gelatina*.

Muestra	WVP [kg/s m Pa]
L1	2.064E-14±1.549E-15 ^b
L2	4.503E-14±1.736E-16 ^c
L3	2.835E-14±7.605E-16 ^c
L4	3.350E-14±6.882E-16 ^c
L5	7.779E-14±2.045E-15 ^a
L6	2.980E-14±3.039E-16 ^c
L7	2.440E-14±1.130E-15 ^b
L8	2.400E-14±1.161E-15 ^b
L9	2.084E-14±3.197E-15 ^b

* promedio ± desviación estándar, los valores en columnas con las mismas letras no presentaron diferencias significativas entre tratamientos [p> 0.05].

Sobral y col. [15], estudiaron películas comestibles a base de gelatina bovina y gelatina porcina, obteniendo valores de PVA de esta última gelatina con glicerol, de 1.8 to 3.2 x 10⁻⁸ g mm h⁻¹ cm⁻² Pa⁻¹ y de piel bovina con glicerol, los valores de PVA fueron de 1.7 to 3.8 x 10⁻⁸ g mm h⁻¹ cm⁻² Pa⁻¹ con tales valores en función del contenido de plastificantes, diferentes a las de este trabajo, donde las unidades reportadas fueron diferentes. Nagarajan y col. [10], trabajando con películas de gelatina de tilapia con adición de cloisita-Na⁺, obtuvieron valores de PVA del orden de 2.6 x 10⁻¹¹ g mm⁻² s⁻¹ Pa⁻¹, observando una disminución de PVA en estas películas con adición de nanoarcillas.

Ellos postularon que la interacción adecuada entre la gelatina y la nanoarcilla podría proporcionar una red fuerte, lo que podría dificultar la migración de vapor de agua a través de las películas. La distribución de nanoarcillas a lo largo de la película también podría obstaculizar la migración del vapor de agua. La alta compactación de la película puede evitar la penetración de vapor de agua. En Voon y col. [13] prepararon por vertido en placa, películas de bio-nanocompuestos a base de gelatina bovina, con nanoarcillas de halloisita y nano-SiO₂ (sílica) como materiales de refuerzo. La PVA de sus películas disminuyó las muestras tratadas en aproximadamente un 20% en comparación con el control de gelatina, con un contenido creciente de nanoarcilla, pero no siempre con diferencias significativas.

La disminución de la PVA es de gran importancia cuando se desarrollan materiales de envasado de alimentos, donde se desean propiedades de barrera eficientes para minimizar la transferencia de humedad entre los alimentos y el entorno exterior del envasado.

Las nanopartículas, en virtud de su diminuto tamaño, pueden llenar fácilmente los espacios vacíos de la matriz de la película porosa, dificultando que la humedad o el agua se difundan fácilmente [16]. En el caso de la nanoarcilla, la disminución de PVA se ha atribuido a la arcilla impermeable, que bloquea la transmisión de agua a través de la matriz polimérica. Los efectos no significativos de la nanoarcilla sobre el PVA entre las películas de arcilla tratadas y no tratadas podrían indicar que hubo una ruta tortuosa ineficaz e inadecuada para la difusión de moléculas de agua a través de la matriz de la película. Schmidt y col. [14], estudiaron películas basadas en proteínas de salvado de arroz y observaron que el aumento de la concentración de glicerol podría abrir la estructura de la proteína y mejorar la PVA en mayores concentraciones, tendencia similar a los obtenidos en las muestras L5 y L8 de este trabajo. Por otro lado, estos autores encontraron que la adición de extractos fenólicos a las películas provocó un aumento significativo de los valores de PVA, explicado por el aumento de la hidrofiliidad de las películas con la adición de dichos extractos fenólicos, tendencia similar a los obtenidos en las muestras L1 y L7-L9 de esta investigación.

Conclusiones

Los resultados mostraron que tanto el agua como el glicerol actuaron como plastificantes, ya que su concentración tuvo cierto efecto sobre el espesor y en poco grado la densidad final del laminado. La tendencia general observada es que la adición de bentonita y ácido tánico indujeron un mayor espesor aunque no se afectó igual para la humedad, mientras que para la densidad no se mostró algún efecto predominante por algún aditivo, pero en cambio el glicerol y el tánico afectaron la permeabilidad. Probablemente la bentonita y el ácido tánico interactúan con la matriz proteínica por medio de enlaces hidrógeno, así como enlaces cruzados, conferidos por su estructura.

Trabajo a futuro

Se obtuvieron resultados interesantes en estos laminados tratados, pero se necesitan determinaciones adicionales como la microscopía en diferentes modalidades (eje. electrónica de barrido, de transmisión, de alta resolución) para caracterizar completamente sus propiedades.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo del Instituto Politécnico Nacional en México (COFAA, EDI) a través de la SIP (proyecto SIP20210342). Se reconoce al Sr. Yann Giroux su gran apoyo en el trabajo experimental.

Referencias

- [1] S. M. Emadian, T. T. Onay and B. Demirel, "Biodegradation of bioplastics in natural environments," *Waste Management*, vol. 59, pp. 526-536, 2017.
- [2] M.C. Gómez-Guillén, M. Pérez-Mateos, J. Gómez-Estaca, E. López-Caballero, B. Giménez, and P. Montero, "Fish gelatin: a renewable material for developing active biodegradable films". *Trends in Food Science & Technology*, vol. 20, no.1, pp. 3-16, 2009.

- [3] Y.L. Chung, S. Ansari, L. Estevez, S. Hayrapetyan, E. P.Giannelis and H.M. Lai, "Preparation and properties of biodegradable starch-clay nanocomposites". *Carbohydrate Polymers*, vol. 79, no. 2, pp. 391-396, 2010.
- [4] M.A. Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio, and J. Solorza-Feria,"Obtainment and partial characterization of biodegradable gelatin laminates with tannic acid, bentonite and glycerol", *Journal of Food Science and Agriculture*, vol. 96, no. 8, pp.3424-3431, 2016.
- [5] J. Solorza-Feria, M. A Ortiz-Zarama, A. Jimenez-Aparicio y D. Rodrigue, "Production and characterization of fully biobased foamed films based on gelatin", *Cellular Polymers*, vol. 39, no. 2, pp. 69-97, 2020.
- [6] AOAC. "Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists". Washington, USA. 1990.
- [7] N. Gontard, S. Guilbert, and J. L.Cuq, "Water and glycerol as plasticizers affect mechanical and water vapor barrier properties of an edible wheat gluten film". *Journal of food Science*, vol. 58, pp. 206-211, 1993.
- [8] ASTM E-96-95. "Standard methods of test for water vapor transmission of materials in laminate form". 1985.
- [9] ASTM D883-12e1. "Standard terminology relating to plastics". *West Conshohocken, PA*. 2012.
- [10] M. Nagarajan, S. Benjakul, T. Prodpran and P. Songtipya, "Effects of pHs on properties of bio-nanocomposite based on tilapia skin gelatin and Cloisite Na+", *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 75, pp. 388-397, 2015.
- [11] H. Giles, J. Wagner and E. Mount, *Extrusion: The Definitive Processing Guide and Handbook*. William Andrew, Inc., New York, pp. 83-89, 2005.
- [12] S. Tune, and O. Duman, "Preparation and characterization of biodegradable methyl cellulose/montmorillonite nanocomposite films processed by casting". *Journal of Membrane Science*, vol. 289, pp. 414-424, 2010.
- [13] C.H. Voon, R. Bhat, M. A. Easa, T. M. Liong, and A. A. Karim, "Effect of addition of halloysite nanoclay and SiO₂ nanoparticles on barrier and mechanical properties of bovine gelatin films". *Food Bioprocess Technology*, vol. 5, pp. 1766-1774, 2010.
- [14] G. S. Schmidt, A. M. Cerqueira, A. A. Vicente, A. J. Teixeira and B. E. Furlong, "Rice bran protein-based films enriched by phenolic extract of fermented rice bran and montmorillonite clay". *CyTA-Journal of Food*, vol. 13, no. 2, pp. 204-212, 2015.
- [15] P.J.A. Sobral, F. C. Menegalli, M. D. Hubinger and M. A. Roques, "Mechanical, water vapor barrier and thermal properties of gelatin based edible films", *Food Hydrocolloids*, vol. 15, pp. 423 – 432, 2001.
- [16] S. Tang, P. Zou, H. Xiong and H. Tang, "Effect of nano-SiO₂ on the performance of starch/polyvinyl alcohol blend films", *Carbohydrate Polymers*, vol. 72 pp. 521-526, 2008.